

РАЗРАБОТКА АДАПТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕТРОВА И.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МЫЗНИКОВ И.А.,
ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое состояние промышленного предприятия и представлены этапы разработки адаптационной стратегии обеспечения его экономической безопасности.

Ключевые слова: адаптационная стратегия, экономическая безопасность, управление, обеспечение, факторы, предприятие.

DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE STRATEGY TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

PETROVA I.V.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MYZNIKOV I.A.,
assistant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the factors influencing the socio-economic state of an industrial enterprise and presents the stages of developing an adaptation strategy for ensuring its economic security.

Keywords: adaptation strategy, economic security, management, provision, factors, enterprise

Постановка проблемы. Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия является одним из приоритетных видов деятельности, главной целью которого выступает поддержание равновесия системы функционирования промышленного предприятия за счет предотвращения возникающих негативных факторов внутренней и внешней среды. В свою очередь предотвращение возникающих противоречий между внутренней и внешней средой является объектом адаптивного управления.

Адаптивное управление представляет собой деятельность, направленную на принятие решения о дальнейших действиях (людей и механизмов) в организационно-технической системе на основе полученной информации о текущем состоянии системы и окружающей среды, будущих состояниях системы и окружающей среды с целью достижения ожидаемого состояния системы в рамках определенных ограничений. При этом не исключается ситуация, когда принимается решение об изменении самого ожидаемого состояния системы [1].

Другими словами, адаптация – это защитный механизм, позволяющий обеспечить как социально-экономическую устойчивость предприятия в конкурентных условиях, так и эффективную систему его экономической безопасности.

Анализ исследований и публикаций. Исследованием вопроса адаптации предприятия и адаптационных свойств сложных экономических систем занимались зарубежные и отечественные ученые: Р. Акофф, О. Виханский, А. Каммель, Дж. Коттер, К. Рамперсад, Г. Латфуллин. Однако, несмотря на большое количество работ, посвященных исследованиям в области стратегического менеджмента, еще многие прикладные вопросы требуют теоретического решения или дальнейшего совершенствования. Особенно это касается проблемы выбора эффективной стратегии адаптации и подходов к ее реализации в современных экономических условиях.

Целью статьи является исследование факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое состояние промышленного

предприятия и разработка адаптационной стратегии обеспечения его экономической безопасности.

Изложение основного материала. Основным инструментом по обеспечению экономической безопасности промышленного предприятия выступает комплексный анализ его внутренней и внешней среды с целью обнаружения негативных факторов и предотвращения их влияния.

Под негативными факторами внутренней и внешней среды промышленного предприятия, в разрезе обеспечения его экономической безопасности, стоит считать угрозы, возникающие вследствие определенного ряда действий физических или юридических лиц, которые умышленно или непреднамеренно, приводят или могут привести к экономическим потерям, а в наихудшем случае к ликвидации промышленного предприятия. Однако исключением из данного определения являются управленческие решения, даже при условии негативных последствий от их реализации. Так же стоит отметить, что в условиях ограниченности ресурсов, любые действия конкурентов, направленные на увеличение собственной прибыли, могут расцениваться, как вероятная угроза экономической безопасности промышленного предприятия.

В ходе анализа и обобщения информации из источников [2-5], были сформированы группы факторов внешней и внутренней среды, имеющих влияние на систему функционирования промышленного предприятия. Результаты представлены на рис. 1.

Стоит отметить, что не все существующие факторы внутренней и внешней среды, оказывают существенное влияние на деятельность промышленного предприятия. В связи с этим на рис. 1 были представлены только самые значимые по степени воздействия на систему функционирования промышленного предприятия, а именно:

1. Рыночные факторы: сокращение покупательской способности потребителей, сокращение спроса; увеличение количества конкурентов; взаимоотношения с контрагентами; рост предложения товаров-субститутов и др.

Рис. 1 Факторы, оказывающие негативное влияние на социально-экономическое функционирование предприятия

2. Факторы глобализации мирового развития: высокий уровень неопределенности, вызванный мировыми кризисами; глобальные изменения в потребительских предпочтениях; глобализация национальных экономик и др.

3. Политические факторы: политическая нестабильность; национализация предприятий; начало ведения военных действий; государственный переворот; экономические войны и др.

4. Факторы правового характера: изменение правовых условий хозяйствования; изменение налогообложения; недостатки законодательной базы по вопросам предпринимательства и др.

5. Природные факторы: природные катаклизмы; экологические катастрофы; изменения природных условий и др.

6. Социально-экономические факторы общего развития страны: изменение в экономико-правовой среде государства;

изменение курса развития страны; отсутствие единства в обществе, высокий уровень инфляции; отток трудоспособного населения и др.

7. Социокультурные факторы: широкомасштабная коррупция; снижение уровня реальных доходов населения и др.

8. Управленческие факторы: неэффективная организационно-правовая форма предприятия; неэффективная организационная структура; низкий уровень подготовки кадров, отсутствие кадрового резерва; не гибкая система управления которая неэффективна в условиях неопределенности; несогласованность тактики и стратегии управления; бессистемный подход к управлению; отсутствие постоянного развития и совершенствования системы управления и др.

9. Производственные факторы: несогласованность в функционировании различных подсистем предприятия; физический и (или) моральный износ основных фондов; низкая производительность труда и др.

10. Коммерческие факторы: низкий уровень качества продукции, ее неконкурентоспособность; зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей и др.

11. Экономические факторы: отсутствие на предприятии современной системы финансового управления; недостатки методов финансового планирования и регулирования; несоответствие плановых и фактических показателей; нерациональное использование финансовых средств и др.

В условиях непризнанного статуса Донецкой Народной Республики, нестабильности социально-экономической и политической сфер, острого дефицита материальных, интеллектуальных и человеческих ресурсов, сильной зависимости государства, и как следствие его промышленных предприятий, от деятельности соседних стран и др., наиболее целесообразной становится разработка адаптационной стратегии обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия.

Под адаптационной стратегией обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия мы подразумеваем «совокупность мер направленных на анализ возникающих противоречий между внутренней и внешней средой организации с целью адаптации предприятия, в том числе корректировки цели и задач промышленного предприятия, под новые условия хозяйствования».

Целью разработки адаптационной стратегии обеспечения

экономической безопасности является адаптация промышленного предприятия под изменяющиеся условия внешней среды. Главной задачей адаптационной стратегии по обеспечению экономической безопасности является поддержание равновесия между внутренней и внешней средой промышленного предприятия. Механизм, применяемый в рамках адаптационной стратегии направлен на создание каналов взаимодействия элементов системы функционирования промышленного предприятия, а также регламентирует их взаимодействие.

Адаптивное управление, применяемое в рамках адаптационной стратегии, может быть направлено на две основные сферы деятельности промышленного предприятия, а именно на производственную и организационную сферы.

Изменения, касающиеся производственной сферы, в основном, связаны с изменением конъюнктуры рынка и направлены на повышение конкурентоспособности производимых товаров или услуг посредством изменения технологии производства, изменения качества продукции, обновления оборудования и т.п. Данные изменения касаются самого производственного процесса и имеющихся на предприятии основных средств, не оказывая особого влияния на персонал и не вызывая сильного сопротивления внедряемым изменениям. Однако при внедрении изменений, направленных на модернизацию производственного процесса, требуется большое количество материальных и временных ресурсов. Данный факт не позволяет внедрять данный вид изменений при дефиците ресурсов, в отличие от изменений, направленных на организационную сферу деятельности.

Изменения, касающиеся организационной сферы промышленного предприятия напрямую направлены на изменения в деятельности персонала, а именно: изменения организационной структуры предприятия, перераспределение обязанностей, изменения в системе документооборота и т.д. Как было сказано ранее, данный вид изменений требует меньшего количества материальных и временных ресурсов, однако в процессе совершенствования организационной структуры промышленного предприятия, следует учитывать возникающее сопротивление изменениям, которое будет прямо пропорционально степени влияния внедряемых изменений.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при выборе сферы деятельности промышленного предприятия, на

котором будет проходить внедрение изменений, в первую очередь необходимо отталкиваться от количества имеющихся ресурсов, вероятности возникновения негативных факторов внутренней среды и степени их влияния, а также сущности и причин потери равновесия системы функционирования промышленного предприятия. При этом предприятие проходит через ряд этапов в процессе внедрения адаптационной стратегии, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2 Этапы разработки адаптационной стратегии обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия

Этапы разработки адаптационной стратегии являются частью процесса, каждый из которых направлен на выполнение определенной цели, а именно:

1. Этап сбора и анализа данных проводится с целью обнаружения возникающих противоречий между внешней и внутренней средой промышленного предприятия.

2. Этап выбора направлений внедряемых изменений направлен

на определение наиболее уязвимых мест в системе функционирования промышленного предприятия.

3. Основной целью этапа разработки и внедрения изменений является предотвращение кризиса посредством нейтрализации или совершенствования уязвимых мест в системе функционирования промышленного предприятия.

4. Этап преодоления сопротивлений направлен на минимизацию всех видов издержек, связанных с деятельностью персонала промышленного предприятия, поставщиков и потребителей в период внедрения изменений и связанных с их желанием сохранить все в первоначальном состоянии. Данный этап является выпадающим и возникает только при наличии сопротивления изменениям.

5. Этап сбора и анализа информации полученной в период внедрения изменений проводится с целью оценки достигнутых результатов, формирования нового полезного опыта и перехода на первый этап адаптационной стратегии.

С целью наиболее эффективной реализации адаптационной стратегии, направленной на обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия целесообразно разработать и внедрить систему планов, охватывающих все аспекты процесса стратегического планирования, включая целевые программы, стратегические, тактические, календарные и индивидуальные планы.

В целевой программе, с целью снижения уровня сопротивления изменениям, должны быть четко отражены цели и задачи внедряемых изменений, а также причины их внедрения. Для составления стратегического плана проводится комплексный анализ внутренней и внешней среды промышленного предприятия, его сильных и слабых сторон, а также количества имеющихся ресурсов. В данном плане представлены: сроки выполнения поставленных целей и задач, основные направления внедряемых изменений, прогнозы о состоянии внешней среды и план действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.

Тактический план составляется на основе стратегического, и является его уточнением. В нем прописываются конкретные сроки выполнения поставленных задач, ответственные лица, количество затрачиваемых ресурсов и т.п.

Индивидуальный план работы, в свою очередь направлен на контроль выполнения определенной задачи, а именно: фиксации степени ее выполнения, количества затраченных на это ресурсов и

анализа качества выполняемых работ.

Данная система планов, в рамках адаптационной стратегии обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия направлена на предотвращение кризиса, посредством своевременного обнаружения противоречий между внутренней и внешней средой промышленного предприятия, вызванных рядом факторов негативного влияния.

Выводы. Одним из важнейших направлений обеспечения стойкости экономики является разработка и внедрение эффективной системы адаптации к изменениям внешней среды предприятия, что способствует его стабильному функционированию, получению конкурентных преимуществ, несмотря на значительное влияние политических, экономических и социальных факторов. Таким образом, использование адаптационной стратегии обеспечит стабильное функционирование, и как следствие, развитие промышленного предприятия в условиях неопределенности.

Список использованных источников

1. Зяблицкая Н.В. Адаптивное управление современными компаниями // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=5594>
2. Петрова И.В. Значение экономического порядка для обеспечения социально-экономической безопасности / И.В. Петрова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2021 г.). Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021.
3. Нечай М.Г. Антикризисное управление финансовой устойчивостью предприятий с учётом внешних и внутренних факторов: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / М.Г. Нечай. – Томск, 2009. – 214 с.
4. Петухов Д.В. Антикризисное управление / Д.В. Петухов. – М.: МИЭМП, 2010. – 134 с.
5. Пилипчук В.В. Антикризисное управление: учебное пособие / В.В. Пилипчук – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2018.